

JOQARI BILIMLENDIRIW SISTEMASINDA SIRT TAN KIRGEN TERMINLER

Z.Qalbaeva

Ózbekstan Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi gumanitar ilimler ilim-zertlew instituti
tayanış doktorantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204923>

Annotaciya. Maqalamızda qaraqalpaq tiliniń sózligine sırttan kirgen terminler, sonıń ishinde joqarı bilimlendiriw terminleri haqqında sóz etiledi. Sırttan kirgen terminlerdiń tilimizdegi, ásirese terminologiyamızdağı tutqan ornı tuwralı da ayırıqsha atap ótiledi.

Gilt sózler: termin, sóz, neologizm, sózlik, bilimlendiriw.

Abstract. In our article, we talk about the terms that have entered the Karakalpak dictionary, and the educational terms that are useful in the work of numbers. The place of the terms from other languages in our language, especially in our terminology, is also considered.

Keywords: term, word, neologism, word, education.

Аннотация. В нашей статье мы говорим о терминах, вошедших в каракалпакский словарь, и учебных терминах, которые используются в работе с числами. Обсуждалось также место забытых терминов в нашем языке, особенно в нашей терминологии.

Ключевые слова: термин, слово, неологизм, слово, образование.

Qaraqalpaq tiliniń sózlik qorı sonıń ishinde terminologiyalıq sózlik qorınıń bayıwı ózinen júz bergen qubılıs emes. Ishki hám sırtqı tásirlerdiń nátiyjesinde tilimiz birqansha bayıdı.

Búgingi kúnde de bul process dawam etpekte. Degen menen, sırttan kirgen sózlerdiń barlıgın da tilimizge ózlestirip alıw múmkin emes. Ayırım terminler qalay bolsa solay tilimizge ózgerissiz sol qálpinde kirip kelmekte, al ayırım terminler tilimizdiń ózine tán elementlerin qabil etiw arqalı tilimizge ózlestirilmekte. Pedagogikada ásirese joqarı bilimlendiriwdegi rawajlanıw hám ózgerisler ondağı qollanılatuğın termin sózlerdiń qáliplesiwine yaki kirip keliwine de túrtki bolıp kiyatır. Shet el texnika-texnologiyasınıń jedel rawajlanıwı biziń elimizge hám tilimizge óz tásin tiyigzibey qoymadı. Bunnan tısqarı tilimizge kirip kelgen terminlerdiń tariyxı siyasiy hám jámiyetlik ózgerislerdiń júz beriw tariyxı menen de tikkeley baylanıslı. Máselen bul haqqında ilimiy ádebiyatlarda tómendegishe pikirlerdi ushıratamız:

“Arab sózleriniń túrkiy xalıqlarınıń, sonıń ishinde qaraqalpaq tiliniń sózlik quramına kóples eniwinde de tiykarğı sebep mámleketlik dúziliske hám islam dinine baylanıslı boldı.

Arablar Orta Aziyanı jawlap alıw menen túrkiy xalıqlar turmısına arab jazıwı ene basladı.

Arab jazıwı menen mádeniyatı barlıq arab shıǵısında hám musılman dinindegi barlıq ellerde ulıwma ortaǵ ilim tili bolıp xızmet etti.”¹ Bul pikirler bir ǵana arab tili mısasında ayılǵan bolsa da, basqa tillerden sózlerdiń tilimizge kirip keliwi qanday da bir tariyxqa yaqı faktorlarǵa baylanıslı boladı.

Búgingi kún menen tariyxtı salıstırıp qaraytuǵın bolsaq, tariyxta arab, parsı hám rus tillerinen sózler, terminler jiyi ózlesken bolsa, bul sol waqıttaǵı xalıqtıń siyasiy, mádeniy hám ekonomikalıq ahwalı menen baylanıslı. Bunı sol dáwirlerdegi shayır hám jazıwshılardıń dóretiwshiliginen, qálemineń ózgesheliginen bilip alsaq boladı. Máselen, bir ǵana Ájiniyaz shayır dóretiwshiligi mısasında arab-parsı terminleriniń jiyi ushırasatuǵınlıǵı pikirimizdiń dáliyli. Al, búgingi künde rus tili menen qatar inglis, latin hám grek tiliniń terminleriniń tilimizge kirip qollanıwın jiyi ushıratamız. Bul da óz gezeginde siyasiy hám ekonomikalıq turmısımız benen baylanıslı bolıp keledi. Sózimizge mısál, búgingi künde joqarı bilimlendiriw sistemasında sırttan kirgen terminlerdiń ózgerissiz qollanıw jaǵdayın jiyi ushıratpaqtamız:

Avtolekciya – óz iskerligi nátiyjelerin erkin bayan ete alıw kónlikpesi. Joqarı bilimlendiriwde *lekciya* termini jiyi ushırasadı. Biraq lekciyanıń bul túri onsha kóp qollanılmaytuǵın terminler qatarında, degen menen tájiriyebeli pedagog ustazlardıń alıp baratuǵın sabaq processine qarata qollanılatuǵın termin. Mısalı: *Angliya hám Amerikada oqıw televideniyesiniń payda bolıwı nátiyjesinde joqarı mamalıqqa iye muǵallimler televidenie arqalı lekciya oqıytuǵın boldı.* (A.K.Pazılov, Q.S.Seytmuratov, Z.K.Kurbanıyazova. Úzliksiz tálim pedagogikası / Sabaqlıq / – Tashkent: «Yosh avlod matbaa», 2023. – 198-bet.).

Avtoreferat – grekshe, ilimiy jumıstıń mazmunınıń avtordıń ózi tárepinen qısqasha bayan etiliwi. Ilimiy tarawda ilimiy jumıs alıp barıwshılar tárepinen jiyi qollanılatuǵın termin. Ilimiy jumıstıń qısqasha mazmunı desek te boladı. Bul ilimpaz tárepinen tayarlanıp ilimiy jumıs juwmaǵında ilimiy keńes quramı aǵzalarına tanısıp shıǵıw maqsetinde usınılatuǵın ilimiy jumıstıń qısqasha mazmunı. Mısalı: *Tek bir ayǵa ilimiy saparǵa barǵanlıqtan azannan keshke shekem kitapxanadan shıqpastan ózimizge kerek bolǵan ilimiy kitaplar, dissertaciyalar, avtoreferatlar menen tanısamız.* (Қ.Оразымбетов. Тар хэм тайғақ соқпақлардан өтип. «Әмиўдәрья» журналы. 2023-ж. №2. 66-бет).

Akademik – ilimler akademiyasınıń haqıyqıy aǵzası yamasa alımǵa beriletuǵın ilimiy ataq.

Ilimiy joldıń eń biyik shıńı desek te boladı. Ilimiy izlenisler barısında tınımsız miynetleri, shákirtleri hám ilimiy kitap yaqı miynetleriniń nátiyjesinde beriletuǵın eń ullı ilimiy ataq. Mısalı: *Noosferalıq tálim –pedagogika rawajlanıwınıń jańa basqışı bolıp, akademik Maslovtıń pikirinshe: «ol aldınǵı tálim sistemasın jaratıw bolıp sanaladı.* (A.K.Pazılov, Q.S.Seytmuratov,

¹ E.Berdimuratov. Qaraqalpaq tili terminleri. Nókis, “Bilim” – 1999. 134-bet.

Z.K.Kurbaniyazova. Úzliksiz tálim pedagogikası / Sabaqlıq / – Tashkent: «Yosh avlod matbaa», 2023. – 245-bet.).

Videosabaq – latınsha video – qarayman, kóremen sózinen kirip kelgen, oqıtıwdıń jańa forması. Bul termin videosabalıq, video kórinis kórinisinde de qollanıladı. *Bul metod (video kórinis, videodan tabıw metodi) tiykarında temaǵa baylanıslı bolǵan video kórinis kompyuter arqalı kórsetiledi. Oqıwshılar videokórinis teması, onda sáwlelengen tema haqqında óz pikirlerin bildiredi.* (A.K.Pazılov, Q.S.Seytmuratov, Z.K.Kurbaniyazova. Úzliksiz tálim pedagogikası / Sabaqlıq / – Tashkent: «Yosh avlod matbaa», 2023. – 236-bet.).

Joqarıda kórip shıǵılǵan terminler hám olarǵa keltirilgen mısallar pedagogikadaǵı hám joqarı bilimlendiriwdegi terminologiyanıń rawajlanıwınan derek beredi. Sırttan kirgen terminler óz túsiniǵiniń turaqlılıǵı hám awdarmalap bolmaytuǵınlıǵı menen ózgeshelenedi. Tilimizge ayırımların awdarmalap alǵanıwız benen barlıq terminlerdiń de dál mánisin sol qálpinde saqlap qalıw múmkin emes. Sonlıqtan sırttan kirgen terminlerdiń ózgerissiz tilimizge qabıl etiliwiniń tárepedarımız. Bul arqalı sózlik qorımızdıń, terminologiyamızdıń kún sayın rawajlanıp, bayıp barıwınıń gúwası bolıp otırmız. Ásirese sońǵı jılları texnika-texnologiyanıń, ilim hám innovaciyanıń rawajlanıwı pedagogikada, sonıń ishinde joqarı bilimlendiriwde óz kórinisin tappaqta. Jańa túsinikler – bul jańa terminler degeni.

REFERENCES

1. A.K.Pazılov, Q.S.Seytmuratov, Z.K.Kurbaniyazova. Úzliksiz tálim pedagogikası / Sabaqlıq / – Tashkent: «Yosh avlod matbaa», 2023.
2. E.Berdimuratov. Qaraqalpaq tili terminleri. Nókis, “Bilim” – 1999. 134-bet.